

EXPANDINDO OLHARES. A experiência arquitetônica e urbanística brasileira através das revistas especializadas italianas, 1928-1968

EXPANDING VISIONS. The Brazilian architectural and urbanistic experience through the Italian specialized magazines, 1928-1968

José Carlos Huapaya Espinoza

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo / Universidade Federal da Bahia, UFBA

jhuapayae@gmail.com

Resumo

No Brasil, há aproximadamente quinze anos, o estudo das revistas especializadas estrangeiras vem se consolidando como possibilidade de compreensão e (re)leitura da história da arquitetura e do urbanismo modernos do país. Uma análise da produção brasileira centrada no caso italiano mostra um olhar construído, basicamente, a partir das revistas *Domus*, *Casabella*, *L'Architettura* e *Zodiac*. Esta comunicação propõe expandir esse olhar através da análise de outras quatro revistas: *Edilizia Moderna*, *Urbanistica*, *Metron* e *Il Cantiere*. Com isto, buscamos abarcar produções de outras regiões do país (norte e centro da Itália), como forma de investir na diversidade de olhares; estender e diversificar os perfis editoriais por meio da incorporação de revistas sobre urbanismo e construção; contemplar revistas que tiveram circulação restrita à Itália e àquelas tidas como "não comerciais" e; finalmente, buscar a lógica que perpassam nessas publicações, dado que não eram dirigidas somente para arquitetos, mas também para engenheiros. Os resultados da pesquisa indicam a presença de um conjunto mais amplo de projetos arquitetônicos e urbanísticos divulgados; a preferência e interesse por determinadas abordagens e; também, o que é mais interessante, uma estreita e bem articulada rede profissional entre a Itália e o Brasil, aspecto determinante na divulgação da produção brasileira.

Palavras-chave: Revistas italianas especializadas. Arquitetura e urbanismo modernos. Brasil.

Abstract

In Brazil, since approximately fifteen years, the study of specialized foreign magazines has been consolidated as a possibility to understand and (re)think the history of modern architecture and urbanism in our country. An analysis of the Brazilian production centered in the Italian case shows a look built, basically, from magazines *Domus*, *Casabella*, *L'Architettura* and *Zodiac*. This communication proposes to expand this look through the analysis of four other magazines: *Edilizia Moderna*, *Urbanistica*, *Metron* and *Il Cantiere*. With this, we seek to cover productions from other regions of that country (northern and central Italy), in order to invest in the diversity of looks; extend and diversify editorial profiles through the incorporation of magazines on urban planning and construction; contemplate magazines that had restricted to Italy and those considered "non-commercial" and; finally get the logic that pervade these publications, since they were not aimed only for architects, but also for engineers. The results indicate the presence of a broader set of architectural and urban projects disclosed; the preference and interest in certain approaches and; also, what it is more interesting, a close and well-articulated professional network between Italy and Brazil, determining factor in the dissemination of Brazilian production.

Keywords: Specialized Italian magazines. Modern architecture and urbanism. Brazil.

1 INTRODUÇÃO

Há aproximadamente quinze anos no Brasil, o uso das revistas especializadas vem se consolidando como possibilidade de ampliação, compreensão e (re)leitura da história da arquitetura e do urbanismo modernos do país. Nesse sentido, podemos destacar as contribuições dos livros de Tinem (2002) e Gomes (2009); mas, também, o conjunto de uma série de artigos que enfatizam, a partir do caso italiano, as práticas de seus diretores (ou profissionais a eles vinculados) e, mais particularmente, as revistas desse país que, de fato, tiveram maior circulação e comercialização no meio profissional local, a exemplo de Capello (2007), Gomes & Huapaya Espinoza (2008), Costa (2009), Nery (2010), Ponzio (2011) e Sanches (2012).

A partir de um levantamento e análise preliminar do conteúdo dessas referências fica evidente que esse olhar italiano da produção brasileira tem sido construído basicamente a partir de quatro revistas: *Domus* (criada em Milão em 1928 por Gio Ponti), *Casabella* (criada em Milão em 1928 por Guido Marangoni), *L'Architettura*, *Cronache e Storia* (criada em Roma por Bruno Zevi em 1955) e *Zodiac* (criada, também em Milão por Adriano Olivetti em 1957). De imediato é possível identificar alguns aspectos que demonstram interesses e expressam modos de olhar: nessas referências a arquitetura é o tema principal; dentre os poucos projetos urbanos mencionados, o caso de Brasília é o mais citado; da mesma forma, Oscar Niemeyer aparece recorrentemente como o arquiteto mais representativo. O foco de interesse dos artigos já publicados são as revistas publicadas no norte da Itália e; não é discutido o vazio relativo ao período 1944-1953 que corresponde, coincidentemente, aos dez anos em que a revista *Casabella* deixou de ser publicada, nem a política de internacionalização da revista *Domus*, que resultou na incorporação e divulgação da produção latino-americana e na aparição de outras revistas em Roma. Diante desse quadro, é possível afirmar que o olhar italiano através das revistas especializadas desse país além de limitado, tem sido construído pela produção brasileira fundamentalmente a partir da revista *Domus*.

Nesse sentido, esta comunicação propõe expandir esse panorama através da análise de outras quatro revistas especializadas, e não menos importantes, apesar de pouco conhecidas no Brasil: *Edilizia Moderna* (criada em Milão por Giuseppe Luraghi em 1931), *Urbanistica. Rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica* (criada em Turim por Pietro Betta em 1932), *Metron. Rivista Internazionale di Architettura* (criada em Roma por Luigi Piccinato em 1945) e *Il Cantiere* (criada em Roma por Oscar Padova em 1948). Com isto, buscamos abranger produções de outras regiões do país (norte e centro da Itália), como forma de investir na diversidade de olhares; estender e diversificar os perfis editoriais por meio da incorporação de revistas sobre urbanismo e construção; contemplar revistas que tiveram circulação restrita à Itália e àquelas tidas como “não comerciais” e; finalmente, buscar a lógica que perpassam nessas publicações, dado que não eram dirigidas especificamente para arquitetos, mas também para engenheiros a exemplo das revistas *Edilizia Moderna* e *Il Cantiere*.

Os resultados desta pesquisa indicam nessas revistas a presença de um conjunto mais amplo de projetos arquitetônicos e urbanísticos; o interesse por determinada produção de arquitetos, como o caso de Rino Levi, abordagens específicas que variam de acordo com o perfil editorial de cada revista e; também, o que é mais interessante, uma estreita e bem articulada rede profissional entre a Itália e o Brasil, aspecto determinante na divulgação da produção brasileira.

2 ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS. AMPLIANDO O OLHAR ITALIANO

A partir da análise de todas as referências ao Brasil (artigos, notas etc.) publicadas entre os anos 1928 e 1969¹ nas revistas especializadas aqui estudadas, é possível identificar três momentos bem definidos que refletem de forma diversificada o interesse italiano pela produção brasileira. O primeiro momento vai de 1928 e se estende até 1944 e é pouco referenciado na bibliografia especializada. Caracteriza-se, efetivamente, pelas poucas referências à experiência brasileira, encontradas somente nas revistas *Domus*, *Casabella* e *Urbanistica*. Apesar disto, é interessante notar como o foco principal das duas primeiras revistas centrou-se somente na divulgação da produção de arquitetos europeus no país sul-americano e, em especial, a italiana. Os projetos publicados mostram um interesse particular pela renovação da arquitetura como pode ser notado nos artigos “Architettura moderna al Brasile” (*Domus*, abr. 1933) de Gregori Warchavchik (Figura 1); “Negozzi di orologi a San Paolo” (*Casabella*, nov. 1939) de Bernhard Rudofsky e; “Una villa a San Paolo del

¹ Esse período corresponde ao ano de criação das revistas *Domus* e *Casabella* (então, *La Casa Bella*) e ao último artigo publicado sobre o Brasil nas revistas especializadas na década de 1960 (*L'Architettura*, jan. 1968, artigo “Il discorso sconcolato di Oscar Niemeyer”).

Brasile” (*Domus*, out. 1940) de Luigi Consenza (Figura 2). Um caso particular foi o da revista *Urbanistica*; embora as referências ao Brasil se constituam a partir de pequenas notas², estas vão evidenciar o olhar atento nas experiências urbanas em curso como aquelas propostas por Agache no Rio de Janeiro (“Urbanismo nel Brasile”, set./out. 1933).

Figura 1 – Casa da Rua Santa Cruz, São Paulo, arq. Gregori Warchavchik

Fonte: *Domus*, abr. 1933.

Figura 2 – Vila em São Paulo, arq. Luigi Consenza

Fonte: *Domus*, out. 1940.

O segundo momento vai de 1945 até 1960 e é, grosso modo, o período mais referenciado pela bibliografia especializada. Duas razões que podem explicar esse fato: se no primeiro momento o foco era a divulgação da experiência brasileira, agora nota-se uma tentativa por analisá-la, criticá-la e avaliá-la tendo como referencial, em especial, a produção europeia e, posteriormente, latino-americana como foram os casos de “Pretesti per una critica non formalista” (*Casabella*, fev./mar. 1954) de Ernesto Rogers, “Una nazione balza in testa all'architettura moderna” (*Domus*, n.229, 1948) de Luigi Carlo Olivieri e “Sviluppo e problemi di São Paulo” (*Urbanistica*, n.7, 1951) de Carlos Lodi e; a segunda razão está relacionada às expectativas criadas em torno do projeto para Brasília e a suas posteriores críticas. Praticamente, todas as revistas, em maior ou menor grau, vão publicar diversos

² Essas notas apareceram na seção “Piani Regolatori ed Edilizia”. No geral, elas foram tomadas de outras revistas especializadas europeias como, por exemplo, *L'Urbanisme*.

artigos e notas que mostraram “passo a passo” o desenrolar da nova capital brasileira³. Apesar de outros países latino-americanos terem passado a chamar a atenção italiana, como Argentina, Venezuela e México, o Brasil foi o país que ganhou maior destaque a partir da divulgação de diferentes projetos arquitetônicos e urbanos desenvolvidos, em especial, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Salvador (Figura 3).

Isto se deve ao fato de que após o início da Segunda Guerra muitos profissionais italianos imigraram e acabaram instalando-se em algumas dessas cidades como foram os casos de Pietro M. Bardi e Lina Bo Bardi (São Paulo), Gian Carlo Palanti (São Paulo), Gian Carlo Gasperini (Rio de Janeiro) e Mario Russo (Recife); além disso, como apontam Ponzio (2011) e Sanches (2012), as visitas de Gio Ponti (diretor da *Domus*) e Ernesto Rogers (naquele momento diretor da *Casabella*) ao Brasil em 1952 foram decisivas para a ampliação desse olhar italiano. Este panorama mostra uma rede profissional bastante articulada, o que possibilitou: a obtenção de informações de primeira mão (alguns desses profissionais acabaram assumindo a função de correspondentes das revistas italianas); a divulgação da experiência italiana no Brasil; e, de certa forma, as conexões para a elaboração de eventuais projetos como o Complexo Guajanzes em São Paulo, de Lina Bo Bardi e Pier Luigi Nervi (*Domus*, maio 1953) (Figura 4).

Figuras 3 e 4 – Cetro Educativo de Arte Teatral, Salvador, arqs. Alcides da Rocha Miranda e José Souza Reis; Complexo Guajanzes, São Paulo, Lina Bo Bardi e Pier Luigi Nervi

Fonte: Edilizia Moderna, 1949; Domus, 1953.

Ainda, este período finaliza simbolicamente com a publicação, na *Zodiac* (Figuras 5 e 6), do número especial dedicado ao Brasil, a primeira das revistas italianas que dedicou uma edição quase inteira a divulgar de forma ampla as experiências desenvolvidas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, através da obra dos arquitetos Affonso Eduardo Reidy, Marcelo e Mauricio Roberto, Roberto Burle Marx, Rino Levi, João Vilanova Artigas e Oscar Niemeyer. É interessante como se tenta diversificar e criar um contraponto entre posições assumidas por essa revista através do convite de profissionais

³ A única revista onde não foram encontradas referências a Brasília foi *Urbanistica*, isto se deve ao fato de que a partir de 1953 a mesma assumiu uma política nacionalista, centrando-se no caso italiano. Alguns dos artigos e notas sobre Brasília foram: “A Brasília” (*Domus*, jun. 1957), “Considerazione su Brasilia” (*Casabella*, fev./mar. 1958) de Anna Rosa Cotta e Attilio Marcolli, “Il costo della nuova capitale Brasilia” (*Il Cantiere*, n.90, 1959) e “La polemica internazionale su Brasilia” (*L’Architettura*, mar. 1960).

brasileiros como Flavio Motta, Mario Barata e o próprio Niemeyer. Bruno Alfieri, diretor da revista, explicava que:

Progettavamo da tempo un “rapporto Brasile” per Zodiac, e l’occasione migliore ci è sembrata il trasferimento della capitale da Rio de Janeiro a Brasilia, che avviene proprio mentre esce questo sesto numero della rivista. Quale sia la nostra opinione sulle realizzazioni in corso a Brasilia, i lettori vedranno nelle pagine che dedichiamo alla nuova capitale, pagine che ospitano anche scritti di Oscar Niemeyer, Bruno Zevi e Mario Barata. Avremmo voluto pubblicare volentieri anche un commento di Lucio Costa alla nostra indagine, ma Costa è demoralizzato [...] per le aspre polemiche suscitate dalla città. (ALFIERI, 1960, p. 57)

Figuras 5 e 6 – Contracapa e capa do número especial sobre o Brasil, revista *Zodiac* (n.6, 1960)

Fonte: Zodiac, 1960.

Figuras 7 e 8 – Capas das revistas italianas dedicadas ao Brasil no período 1961 a 1968, *Zodiac* (n. 11, 1963) e *Domus* (n. 434, 1966)

Fonte: Zodiac, 1963; Domus, 1966.

O terceiro momento corresponde ao período entre 1961 e 1968. Este, também, é um momento pouco referenciado, apesar de algumas características particulares: nota-se em praticamente todas as revistas a paulatina e significativa redução de referências à experiência brasileira até o ano de 1966⁴; basicamente, essas referências tiveram como foco principal as repercussões (negativas) de Brasília; embora sejam divulgados (ainda que pontuais) projetos de arquitetos como Affonso Eduardo Reidy e Rino Levi⁵, houve uma clara predominância da obra de Oscar Niemeyer; por outro lado, as referências à produção local por parte de arquitetos italianos é ínfima⁶. *L'Architettura* foi a única revista que continuou, esporadicamente, referenciando o Brasil até a publicação do sugestivo artigo “Il discorso sconcolato di Oscar Niemeyer” (jan. 1968)⁷. Ainda neste período, foram publicados dois números especiais sobre o Brasil, o primeiro na revista *Zodiac* (fev. 1963) e o segundo na revista *Domus* (jan. 1966); em ambos os casos, como veremos mais adiante, tentou-se [re]avaliar e [re]visitar as críticas a Brasília (Figuras 7 e 8).

3 TRÊS VISÕES DO BRASIL: DE RINO LEVI A OSCAR NIEMEYER

Il primo pionerismo del lavoro, dopo la scoperta e la conquista di queste terre assalite con la spada e la croce, ha corso il Brasile sconfinato con una leggendaria cavalcata. Fu una lunga avventura umana – drammatica ed esaltante – di ardire, di lotta, di speranza, di rischio e sacrificio, di suore e dolore [...] Epopea latina, e italiana molto, del Brasile. (PONTI in MOLINARI; ROSTAGNI, 2011, p. 630)⁸

O Brasil, e mais especificamente São Paulo, ocupou um lugar de destaque no olhar italiano sobre a produção latino-americana. Em parte, como aponta Gio Ponti, o significativo número de imigrantes italianos havia, também, sido partícipe, com sacrifício, suor e lágrimas, do desenvolvimento dessa cidade considerada por ele como “*El Dorado* da segunda metade do século XX” (PONTI *op cit*, p. 631)⁹. De fato, grande parte das referências brasileiras levantadas nas revistas especializadas estudadas localizam-se nessa cidade. Ou seja, é possível afirmar que num primeiro momento (e de forma mais contínua), a visão da produção brasileira vai ser entendida, difundida e construída a partir da experiência paulistana. Nesse contexto, e indo de encontro com as afirmações de Dominedò (1950), a partir da Segunda Guerra Mundial, a função das revistas italianas pode ser entendida como a de divulgadoras da influência e “lavoro” italiano fora da Itália¹⁰.

Assim, privilegiou-se a obra de arquitetos italianos (como já mencionado anteriormente), de origem italiana ou que mantinham relação com esse país. Este foi o caso do arquiteto Rino Levi, que após finalizar o curso de arquitetura na *Scuola Superiore di Architettura* de Roma, havia retornado ao Brasil em 1926. Levi, filho de pais italianos, não só havia ganhado relevância nacional após a publicação de sua carta intitulada “Arquitetura e Estética das Cidades” no jornal *O Estado de São*

⁴ Aqui valem algumas esclarecimentos: em 1965 Gian Antonio Bernasconi assumiu a direção de *Casabella e*, contrariamente a Ernesto Rogers, ele privilegiou o caso italiano; isto também aconteceu com a revista *Urbanistica* como já mencionado; as revistas *Metron*, *Il Cantiere* e *Edilizia Moderna* haviam suspenso as publicações em 1954, 1966 e 1967, respectivamente.

⁵ “Museo d'Arte Moderno” (*L'Architettura*, nov. 1961) e “Grattacielo a São Paulo” (*L'Architettura*, out. 1962), respectivamente.

⁶ O único artigo identificado foi “Nuova Sede Pirelli in Brasile” do arquiteto Giuseppe Valtolina (*Edilizia Moderna*, ago. 1961).

⁷ O mesmo corresponde a uma reprodução do discurso oferecido como paraninfo na cerimônia de formatura da turma 1967 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Lembremos que em 1965, Niemeyer havia-se demitido junto com outros 200 professores.

⁸ Essa citação corresponde a um artigo publicado pelo arquiteto Gio Ponti, em 21 set. 1952, no jornal milanês *Corriere della Sera*.

⁹ De forma similar, Buenos Aires também foi outra cidade bastante referenciada por causa do grande número de imigrantes chegados à capital Argentina, em especial, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao respeito ver: CALCAPRINA, 1950.

¹⁰ Esta ideia pode explicar o porquê do interesse italiano em incorporar e divulgar, por exemplo, projetos latino-americanos, em especial, entre 1948 e 1960.

Paulo, em 15 out. 1925, considerada como uma das primeiras manifestações da renovação da arquitetura brasileira (ANELLI, 2001, p. 27), mas, a julgar pela extensa referência à sua produção, ele era quem melhor exemplificava a ação e influência italiana em São Paulo¹¹.

Praticamente todas as revistas publicaram artigos e notas sobre sua obra desde 1947 até 1966¹². Ao respeito de Levi, Bruno Zevi afirmava que:

È deceduto pochi mesi fa, all'età di 63 anni, l'architetto brasiliano Rino Levi che si era laureato a Roma nel 1926. La sua attività professionale non è stata clamorosa; viveva a San Paolo, e quindi non poté partecipare a quel gruppo di rottura che a Rio de Janeiro, attorno a Le Corbusier, realizzò il celebre Ministero dell'Educazione e della Sanità. L'opera di Rino Levi è più modesta, ma non per questo meno importante. (ZEVI, 1966, p. 635)

Diversos trabalhos vêm mostrando a importância da obra de Levi para a arquitetura moderna brasileira¹³ e o que pode ser notado a partir da análise das revistas especializadas é que houve um interesse particular por acompanhar de perto seus projetos, sejam casas, passando por edifícios, infraestrutura, habitação social, até sua proposta para o concurso de Brasília¹⁴ (Figura 9).

Figura 9 – Teatro Cultura Artística, arq. Rino Levi, em destaque ao painel em mosaico de Di Cavalcanti

Fonte: Metron, 1952.

Uma segunda visão sobre a experiência brasileira começou a ser consolidada em meados da década de 1950, desta vez, a partir da produção carioca. Porém, ao contrário do que aconteceu em São Paulo onde a figura de Rino Levi se manteve “hegemônica”, no caso do Rio de Janeiro outros

¹¹ Em menor proporção, foram referenciadas obras dos arquitetos brasileiros Lucjan Korngold, João Vilanova Artigas, Sérgio Bernardes e Álvaro Vital Brazil. Já dentre os italianos, podemos mencionar a Luigi Claudio Olivieri, Daniele Calibi, Gian Carlo Palanti, Giuseppe Valtolina, Mario Russo, Gio Ponti e Lina Bo Bardi. Estes dois últimos foram os que tiveram maior difusão na revista *Domus*, onde Ponti era o diretor.

¹² Duas revistas, em especial, deram maior visibilidade à obra de Levi, *Domus* e *Zodiac*. Esta última dedicou um extenso artigo publicado no número especial dedicado ao Brasil, escrito por Bruno Alfieri e intitulado “Rino Levi: una nuova dignità all'habitat”.

¹³ Dentre eles Aranha (2008) e Anelli (2011).

¹⁴ Além dos artigos já mencionados podemos citar: “Brasil: Cinema-Albergho” (*Edilizia Moderna*, dez. 1949), “Pannello decorativo di un teatro a San Paolo” (*Metron*, n.44, 1952), “Antologia di Rino Levi” (*Domus*, out. 1953) e “Grattaciolo a San Pablo” (*L'Architettura*, out. 1962).

arquitetos (e suas obras) liderados por Oscar Niemeyer¹⁵ vão exemplificar as experiências realizadas nessa cidade; entre eles, podemos mencionar Affonso Eduardo Reidy, Roberto Burle Marx, Henrique Mindlin, Lucio Costa e os irmãos Roberto. Isto é, neste último caso, podemos afirmar que a visão italiana compreenderá o conjunto desta produção como uma obra coletiva.

É interessante observar, grosso modo, que Niemeyer foi o único arquiteto brasileiro que teve divulgados projetos elaborados no exterior, como por exemplo: “Niemeyer per Israele” (*Domus*, ago. 1965) e “Les derniers travaux de Oscar Niemeyer à Israel” (*Zodiac*, jul. 1966). Porém, ele também foi o mais criticado ao mesmo tempo que estes iam sendo publicados. Talvez, um dos artigos mais representativos (e ácidos) foi “L'irrazionale nell'architettura di Oscar Niemeyer” (*Metron*, jul./ago. 1954) escrito pelo arquiteto argentino Natalio David Firszt, no qual ele chamava a atenção para o caráter egocêntrico e a concepção racionalista do arquiteto carioca. Esta publicação mostra de modo representativo, o âmbito de circulação das revistas italianas no meio profissional brasileiro na medida em que esse mesmo artigo foi contestado, com algum descompasso temporal, na revista paulista *Acropole* (n.14, mar. 1955) através da nota “O irracional na obra de Niemeyer”.

Uma terceira visão consolidou-se a partir da década de 1960 e coincide, também com o terceiro momento da divulgação da experiência brasileira, como mencionado anteriormente. Essa nova forma de enxergar será construída a partir das vicissitudes da nova capital brasileira e, por essa razão, o arquiteto mais representativo teria sido Oscar Niemeyer, porém, não mais necessariamente vinculado a outros arquitetos cariocas. Ainda, como defendido em outro trabalho (HUAPAYA, 2014) é possível afirmar que a produção desenvolvida em outras cidades (como Salvador, Recife etc.) esteve fortemente ou diretamente relacionada com a influência das Escolas carioca e paulista.

4 BRASÍLIA: CONSOLIDAÇÃO E DECLÍNIO DA EXPERIÊNCIA URBANÍSTICA BRASILEIRA

É possível afirmar que o interesse italiano pela produção brasileira na escala urbana esteve, pelo menos até Brasília, em segundo plano. De fato, ao analisarmos o conjunto de publicações, sem dúvidas, o foco principal foi a arquitetura. Apesar disso, as revistas *Domus*, *Urbanistica*, *Metron* e *Zodiac* publicaram alguns projetos relacionados a conjuntos habitacionais e cidades universitárias. Em relação aos primeiros, deu-se grande destaque ao projeto para o Conjunto Pedregulho do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, ao respeito deste, Gio Ponti (1948, 1951) opinava que:

Questo importante progetto a noi dà lo stupore che ci dà, del resto: sembra trasportato di volo dai banchi di una rigorosa aula d'Architettura al terreno di Pedregulho, approdandovi intatto; più che audacia, sembra però quasi obbedienza, questa attuazione totale dei canoni della Architettura Moderna che in Europa sembra ancora soltanto ideale: ma per i brasiliani il terreno non è un valore, le distanze sono libere, i “pilotis” sono ideali per sollevare le case dal terreno ardente e per creare dei cortili coperti e freschi. (PONTI, 1948, p. 4)

E, posteriormente, que:

Noi architetti europei invidiamo lo slancio e la sicurezza con cui gli organi competenti brasiliani attuano integralmente e rapidamente progetti che qui subirebbero certamente molte limitazioni nella sostanza e nella forma. Sappiamo che la straordinaria fioritura di architettura moderna brasiliana, sul seme gettato da Le Corbusier, ha fatto sì che oggi il Brasile sia l'unico paese in cui l'architettura non costituisca un caso isolato in mezzo agli edifici comuni, ma sorga compatta a creare un nuovo paesaggio. (PONTI, 1951, p. 2)

Já Luigi Piccinato (1950) afirmava que:

¹⁵ De todas as revistas analisadas, *Metron* foi a única que publicou projetos de Niemeyer, regularmente, durante todo o período em que se manteve em circulação, quer dizer, entre 1945 e 1954.

Questa volta ci fa piacere di parlate del Brasile perché non si tratta di enormi grattacieli in cui il rigidismo razionalista si accoppia ibridamente con il neodecorativismo di impronta decadente francese: si tratta di una comunità abitativa a Pedregulho, progettata dall'arch. Alfonso Reidy. Pianta libera, case su pilotis, sezioni auree e tutto il ricettario del 1930, più iniezioni neutriane. Ma il tutto è realizzato con pulizia, e vorremmo che una regola del genere vigesse nelle case Fanfani. (PICCINATO, 1950, p. 55)

No caso das cidades universitárias, elas constituem-se em experiências onde foi possível aplicar de forma prática o ideário urbanístico vigente à época, constituindo-se, assim, em laboratórios. A escolha por terrenos não urbanizados permitiu uma grande liberdade para os projetistas, sem preocupações com pré-existências. Por outro lado, a publicação desses projetos está, também, vinculada à divulgação da atuação italiana no Brasil como aconteceu com a proposta para cidade universitária, no Rio de Janeiro, dos arquitetos Marcello Piacentini e Vittorio Morpurgo, cuja maquete foi exposta na Embaixada do Brasil em Roma (RIO DE JANEIRO, 1938, p. 258) e; com a cidade universitária do Recife, do arquiteto Mario Russo.

Também foram divulgados os projetos da cidade universitária do Rio de Janeiro (elaborado pelo arquiteto Jorge Machado Moreira) e da cidade universitária de São Paulo. No primeiro dos casos, afirma-se que o mesmo foi baseado na proposta de Piacentini (RIVISTA, 1954, p. 90) e construído numa ilha “desabitada” e “virgem” (PONTI, 1955, p. 1). Já no caso paulista, é interessante a metodologia e planejamento adotados, opondo-se ao formalismo característico da arquitetura moderna carioca. Outro aspecto explorado foi o entendimento da “vida social e cultural” do campus, desenvolvido em cinco ordens: habitação coletiva, centro esportivo geral, centros de convivência setoriais, centro geral de convivência e centro de cultura da universidade. A respeito da concepção dos espaços de convivência, embora apareçam também nos outros projetos mencionados, não foram tão evidenciados como neste caso.

Um caso à parte foi o de Brasília. Embora as referências à nova capital brasileira consolidem-se e sejam mais recorrentes a partir de 1960, desde o final da década anterior algumas posições críticas podem ser identificadas: nas revistas voltadas para a arquitetura como *Casabella* e *Domus*, nota-se uma expectativa pela concretização da capital brasileira; já no caso das revistas mais técnicas como *Il Cantiere*, o foco centrou-se na viabilidade dessa empresa:

Nessun problema brasiliano è stato tanto discusso come quello tecnico e politico relativo al trasferimento della capitale da Rio de Janeiro all'altipiano del Goias a 1.000 chilometri nell'interno. Nell'ottobre del 1957 il Congresso brasiliano ha votato in favore del trasferimento della capitale verso il centro geografico del Paese e la decisione comporta anche la costruzione di una strada di grande comunicazione per collegare Brasilia alla rete già esistente [...] Iniziata nel 1956, la sua costruzione ha presentato enormi difficoltà. (STRADE, 1960, p. 54)

Com o objetivo de ampliar as contribuições e leituras de Tinem (2002), Costa (2009) e Nery (2010), em relação às críticas de Brasília nas revistas *Casabella*, *Domus*, *L'Architettura* e *Zodiac* (n. 6), propomos centrar as discussões em dois artigos pouco conhecidos e referenciados: “Brasilia capolavoro di urbanistica e architettura” do arquiteto Alessandro Gabardo e “Brasilia rivisitata/Brasília três anos depois: como problemática de cidade viva” de Mario Barata, publicados na revista *Il Cantiere* e no segundo número especial sobre o Brasil da revista *Zodiac 11*, respectivamente.

No artigo de Gabardo chamam a atenção, em especial, dois aspectos: a crítica positiva da capital afirmando que “nel giro di pochi anni Brasília sarà completamente sistemata e confermerà appieno il giudizio positivo che già gli viene riconosciuto da tutto il mondo”, de fato, essa admiração foi traduzida no qualificativo de “obra-prima” no título e; a valorização de seus aspectos arquitetônicos e urbanísticos, considerados como resultado não de um “naturale processo formativo” mas como nascidas “dal ragionamento che rifacendosi alle passate esperienze guarda al futuro con soluzioni

assolutamente nuove ed ardite”. Ou seja, a visão negativa inicial, em relação às dificuldades econômicas e à criação da malha viária na escala nacional, sofrerá um giro mais do que significativo.

O artigo de Barata (Figura 10) é, de fato, uma extensão e revisão do texto elaborado para a *Zodiac 6*; nesse sentido, o objetivo era reavaliá-la após quase três anos da sua inauguração. Para tal, ele colocou os seguintes questionamentos: “Já é Brasília, em setembro de 1962, uma cidade? Já é a real capital do país? Em que pontos falharam ou se realizaram as previsões de 1959, otimistas ou pessimistas? Apesar de ele considerar que alguns juízos apontados em seu artigo da *Zodiac 6* deram “resultados positivos”, Barata chama a atenção para alguns aspectos, dentre eles podemos destacar que: “no plano de seu funcionamento como capital” Brasília havia retrocedido “em comparação ao primeiro semestre de 1961” já que algumas atividades oficiais e políticas continuavam a serem realizadas no Rio de Janeiro; grande parte da população se havia fixado de forma definitiva na nova capital mesmo com as enormes dificuldades econômicas e de desemprego e; a questão habitacional apresentava graves problemas e os preços dos aluguéis eram “bastante altos”. Em resumo, segundo ele, esse panorama havia prejudicado (ainda) sua afirmação como capital da nação¹⁶.

Figura 10 – Fotografias da “Brasília revisitada” por Mario Barata

Fonte: Zodiac, 1963.

¹⁶ A esses aspectos na escala nacional, Barata também acrescentou outros na escala latino-americana como, por exemplo, a tendência a ser “hipertrofiada devido à presença de poderes econômicos e políticos que se conjugam no jogo de proteção aos seus interesses particulares ou nacionais”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre o olhar italiano em relação à experiência arquitetônica e urbanística brasileira através da ampliação, complementação e incorporação de outras revistas especializadas permitiu revelar os seguintes aspectos: 1. Não só a produção de Oscar Niemeyer exemplifica a experiência brasileira, apesar de ele ter sido o arquiteto mais citado; também terá a atenção a obra do arquiteto Rino Levi e ambos representaram dois olhares bem diferenciados; 2. Foi de grande relevância a atuação dos profissionais italianos imigrados no país na medida que, a partir deles, serão construídos “olhares diferenciados” com base na própria experiência *in loco*; 3. Existe uma diferença considerável na discussão e divulgação de projetos entre as revistas técnicas e aquelas mais voltadas para arquitetura. Enquanto nas primeiras o foco se centra em questões econômicas e construtivas, nas outras nota-se, evidentemente, preocupação maior por abordagens ligadas à crítica arquitetônica e urbanística e; 4. Finalmente, é no mínimo curioso que, a partir do olhar italiano, Brasília tenha passado de símbolo da potência de um país em desenvolvimento a um símbolo de “caos” (ZEVI, 1967, p. 5), e, a julgar pelas contínuas críticas, de declínio da própria experiência arquitetônica e urbanística brasileira.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa não teria sido possível sem a concessão de uma bolsa de pós-doutorado da Comissão Europeia - Erasmus Mundus - Programma of Exchange & Cooperation for International Studies between Europe and South America (PRECIOSA).

REFERÊNCIAS

- ALFIERI, B. Rapporto Brasile. **Zodiac**, Milão, n.6, maio 1960, p. 57-58.
- ANELLI, R. (Org.). **Rino Levi. Arquitetura e cidade**. São Paulo: Romano Guerra, 2001.
- ARANHA, M. B. C. **A obra de Rino Levi e a trajetória da arquitetura moderna no Brasil**. 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008.
- BARATA, M. Brasilia rivisitata/Brasília três anos depois: como problemática de cidade viva. **Zodiac**, Milão, n.11, fev. 1963, p. 36-47.
- CALCAPRINA, C. Pianificazione argentina ed emigrazione italiana. **Urbanistica**, Turim, a.XX, n.6, out./dez. 1950, p. 12-17.
- CAPELLO, M. B. C. Recepção da arquitetura moderna brasileira nos periódicos italianos, ingleses e franceses (1945-1960). In: GITAHY, M. L. C.; LIRA, J. T. C. da (Orgs.). **Tempo, cidade e arquitetura**. São Paulo: PAU/AnnaBlume/FUPAM, 2007, p. 125-148.
- COLEÇÃO revistas Casabella (1928-1964); Domus (1928-1970); Edilizia Moderna (1931-1967); Il Cantiere (1948-1966); L'Architettura. Cronache e Storia (1955-1970); Metron (1945-1954); Urbanistica (1932-1965) e; Zodiac (1957-1967).
- COSTA, J. B. C. Rapporto Brasile. Arquitetura Brasileira na revista Zodiac, 1960. In: VIII DOCOMOMO BRASIL, 2009, Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/169.pdf>>. Acesso em: 3 mar. 2016.
- DOMINEDÒ, F. M. Il lavoro italiano all'estero. **Edilizia Moderna**, Milão, n.45, dez. 1950, p. 3-4.
- FIRSZT, N. D. L'irrazionale nell'architettura di Oscar Niemeyer. **Metron**, Roma, n.52, jul./ago. 1954, p. 10-15.
- GABARDO, A. Brasilia: capolavoro di urbanistica e di architettura. **Il Cantiere**, Roma, n.7-8, 1960, p. 34-41.

GOMES, M. A. A. F. (Org.). **Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do campo, 1920-1960**. Salvador: EDUFBA, 2009.

GOMES, M. A. A. F.; HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Olhares cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960. In: X SEMINÁRIO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, Recife, 2008. **Anais eletrônicos...** Recife, 2008. Disponível em: <<http://unuhoospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1224>>. Acesso em: 3 mar. 2016.

HUAPAYA ESPINOZA, J. C. "Nordeste selvagem e acolhedor": o olhar carioca, paulista e mineiro sobre a arquitetura moderna nordestina através das revistas especializadas, 1950-1970. In: V DOCOMOMO NORTE/NORDESTE, 2014, Fortaleza. **Anais eletrônicos...** Fortaleza, 2014.

NERY, J. C. A. Circulação de ideias através das revistas internacionais especializadas: as críticas italianas a Brasília. In: xi seminário da história da cidade e do urbanismo, Vitória, 2010. **Anais eletrônicos...** Vitória, 2010. Disponível em: <<http://unuhoospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1286>>. Acesso em: 3 mar. 2016.

PICCINATO, L. Rivista delle reviste. **Metron**, Roma, n.39, nov./dez. 1950, p. 55.

PONTI, G. Scuola d'architettura?. **Domus**, Milão, n.229, 1948, p. 4.

_____. Il quartiere Pedregulho a Rio de Janeiro. **Domus**, Milão, n.229, jan. 1951, p. 2-4.

_____. L'isola universitária di Rio, um'impresa brasiliana. **Domus**, Milão, n.310, set. 1955, p. 1-2.

_____. San Paolo cresce e divora se stessa. In: MOLINARI, L.; RASTAGNI, C. (Orgs.). **Gio Ponti e il Corriere della Sera**. Milão: Fondazione Corriere della Sera, 2011, p. 630-634.

PONZIO, A. P. Cultura disciplinar e arquivos de arquitetura, Gio Ponti e o Brasil. In: IX DOCOMOMO BRASIL, Brasília, 2011. **Anais eletrônicos...** Brasília, 2011. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/069_M27_RM-CulturaDisciplinar-ART_angelica_ponzio.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2016.

RIO DE JANEIRO (Brasile). La prossima costruzione della nuova città universitaria. **Urbanistica**, Turim, n. 4, jul./ago. 1938, p. 258-259.

RIVISTA delle reviste. **Metron**, Roma, n. 53-54, dez. 1954, p. 90.

SANCHES, A. C. Ernesto Nathan Rogers e a polêmica da arquitetura brasileira. **Risco. Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo**, São Paulo, 2012, p. 88-108.

STRADE per Brasilia. Nuova capitale del Sud America. **Il Cantiere**, Roma, n.94, 1960, p. 54.

TINEM, N. **O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa: Editora Universitária, 2006 [2002].

ZEVI, B. Rino Levi. **L'Architettura**, Roma, n.124, fev. 1966, p. 635.

_____. Brasilia in pieno caos. **L'Architettura**, Roma, n.139, maio 1967, p. 5.